

STUDY OF HYDROGEN STORAGE SOLUTIONS: TECHNOLOGIES, COSTS, AND INNOVATION

Viliyan Yanakiev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: qnakiev91@abv.bg

ABSTRACT. Hydrogen is considered one of the key elements in the transition to sustainable and low-carbon energy. As the lightest chemical element and a carrier of high energy density, it can be crucial role in the decarbonisation of industries branches of economy such as transport, industry, and the energy sector. However, efficient storage of hydrogen remains a challenge related to its physicochemical properties: low density in the gaseous state, high volatility, and ignition risks.

Key words: hydrogen, automated control, energy efficiency.

ПРОУЧВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДОРОД: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗХОДИ И ИНОВАЦИИ

Вилиян Янакиев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Водородът се смята за един от ключовите елементи в прехода към устойчива и нисковъглеродна енергетика. Като най-лекият химичен елемент и носител на висока енергийна плътност, той може да играе решаваща роля в декарбонизацията на индустрии като транспорта, промишлеността и енергийния сектор. Въпреки това, ефективното съхранение на водород остава предизвикателство, свързано с неговите физикохимични свойства: ниска плътност в газообразно състояние, висока летливост и рискове от запалване.

Ключови думи: водород, автоматизирано управление, енергийна ефективност.

Въведение

Основната трудност при съхранението на водород е неговата ниска енергийна плътност при нормални условия. За да се преодолее това, се използват три основни подхода:

Съхранение под високо налягане (до 700 bar). Компресирането на водород в газообразна форма изисква специални контейнери, устойчиви на налягане, което увеличава разходите и теглото на системите.

Криогенно съхранение (при температури под -253°C): В течно състояние водородът заема по-малък обем, но изисква сложна изолация и енергоемко охлаждане.

Съхранение в твърда фаза. Включва адсорбция в материали като метални хидриди, въглеродни нанотръби или MOFs (Metal-Organic Frameworks), където водородът се свързва химично или физически с носителя. Този метод обещава по-висока безопасност и плътност, но все още се разработва за масово приложение.

Съдове под налягане

Чрез увеличаване на обемната енергийна плътност на газообразния водород чрез компресия, необходимият обем за съхранение намалява. При 20°C и 1,01 bar водородът има плътност от $0,084\text{ kg/m}^3$, която нараства до $7,80\text{ kg/m}^3$ при 100 bar и $49,9\text{ kg/m}^3$ при 1000 bar.

Различните методи за компресиране изискват различни енергийни разходи. Изотермичната компресия е най-малко енергоемката, като теоретично се нуждае от 1,5 и 2,0 kWh/kg за налягане съответно от 253 и 1013 bar.

Въпреки това условията в реалния свят увеличават тези стойности до 2,5 и 4,0 kWh/kg поради допълнителни загуби, което представлява 7,5% и 12% от долната топлинна стойност на водорода (LHV).

Криогенно съхранение

Друг вариант за съхранение е криогенният течен водород, но втечняването изисква допълнителна енергия, което повишава общата енергийна интензивност.

Теоретичната минимална нужда от електроенергия за втечняване на водород е $2,9\text{ kWh/kgH}_2$ (8,7% от долната топлинна стойност на водорода), докато настоящите инсталации работят при $9\text{--}15\text{ kWh/kgH}_2$.

По-новите проекти могат да постигнат около $6,8\text{ kWh/kgH}_2$, което все още е около 20% от енергийното съдържание. Обратно, компресирането на газообразен водород до 500 bar изисква само около $2,4\text{ kWh/kgH}_2$, или 7% от енергийното съдържание.

Фиг. 1. Резервоар за криогенен газ за съхранение на течен водород

Вътрешният контейнер от неръждаема стомана е съвместим с криогенни течности и е оптимизиран по отношение на теглото. Покритието осигурява максимална устойчивост на корозия и отговаря на най-високите стандарти за съответствие с околната среда. Модулната

тръбопроводна система съчетава висока производителност, издръжливост и ниски разходи за поддръжка. Намален е броят на съединенията, рискът от външно изтичане е сведен до минимум и значително е опростен процесът на инсталиране. Има лесен за използване контролен клапан и инструмент. Функциите му за безопасност осигуряват максимална защита за операторите и оборудването. Отговаря на най-строгите сеизмични изисквания. Съвместим е с различни компоненти и аксесоари за криогенни резервоари.

Съхранение на водорода в тръбопроводи.

Тръбопроводите за водород могат ефективно да съхраняват значителен обем водород, подобно на природния газ (NG).

Водородът обаче има по-ниска енергийна плътност, например, природен газ при 90 bar съхранява четири пъти повече енергия от водорода при същото налягане. Мрежата за природен газ в САЩ може да съхранява около 4% от годишната употреба, което се равнява на около 15 дни употреба, докато водородът ще съхранява само около 1%, или приблизително 4 дни.

И в двата случая съхранението по тръбопроводи служи само за кратко време, тъй като газът непрекъснато се движи към пазарите.

Сравнение на съхранението на водород

Тръбопроводи с диаметри 1000 mm и 1200 mm и дължина 100 km могат да поддържат ежедневно съхранение на 150-300 тона H_2 . Това може да се постигне при конкурентно изравнена цена от 0,05 \$/kg или по-ниска.

Типична солна пещера, която съдържа 500 тона водород, струва около 18 милиона долара, което означава 36 долара за килограм водород. Когато водородът се съхранява в хранилище за 120 дни, изравнената цена достига \$1,2 на килограм, а съхранението му за 15 дни струва \$0,15 на килограм.

Съд с високо налягане, предназначен за станция, произвеждаща 1000 kg водород на ден, може да побере 1000 kg и има цена от \$600 000. Изравнената цена за съхранение ще бъде приблизително \$0,16 на килограм водород, с допълнителна такса от \$0,40 на килограм за компресия.

Разходите за резервоар за съхранение на течен водород варират от \$30 до \$50 за kg H_2 . Ако се съхранява за една седмица, разходите за съхранение ще бъдат между \$0,055 и \$0,091 на килограм H_2 , с допълнителни \$1,20 на килограм за втечняване в голям завод.

Приложения и бъдещо развитие

Ефективните системи за съхранение са критични за внедряването на водородни технологии като горивни клетки за електрически автомобили, балансиране на енергийните мрежи с възобновяеми източници и захранване на тежкия транспорт (напр. кораби, камиони). Водородът е най-лекият енергиен елемент и предлага най-доброто съотношение енергия/тегло на всички горива. Основният недостатък на използването на водорода е, че той има най-ниската плътност на съхранение от всички горива. Въпреки това е възможно да се съхраняват големи количества водород в неговата чиста форма като се компресира до много високо

налягане и се съхранява в контейнери, които са проектирани и сертифицирани да издържат това налягане. По този начин той може да се съхранява като газ или да се охлади под неговата критична точка и да се съхранява като течност. Днес водородът се транспортира от мястото на производство до мястото на употреба чрез тръбопроводи, с камиони, втечен до ниска температура или в тръби в газообразно състояние, с железопътен транспорт или чрез шлепове. Транспортирането на газообразният водород чрез съществуващите тръбопроводи в момента е най-евтиният вариант за доставка на големи обеми от водород. Високите първоначални капиталови разходи за строителството на нов тръбопровод представляват сериозна пречка за разширяване на инфраструктурата за доставка. Една от възможностите за бързо разширяване на инфраструктурата за доставка на водород е да се адаптира част от инфраструктурата за доставка на природен газ, за да се пренася водород. Приспособяването на газопроводите за природен газ да пренасят смес от природен газ и водород (до около 20%) могат да изискват само малки промени в тръбопровода, докато приспособяването на съществуващите газопроводи за пренос на природен газ за доставка на чист водород може да изисква по-съществени изменения. Съвременните изследвания и анализи разглеждат и двата подхода.

Друг възможен процес на доставка включва производството на носител на течен водород на централно място, изпомпване чрез тръбопроводи до пунктовете за разпределение и зареждане, както и обработката на носителя на място за производството на водород. Етанолът, получен от възобновяеми ресурси с почти нулеви нетни емисии на парникови газове, е между носителите на водород, взети под внимание. Течните носители на водород предлагат потенциал за използване на съществуващ тръбопровод и инфраструктура от товарни автомобили за транспортиране на водорода. Камиони, вагони, кораби и шлепове също могат да се използват, за да се доставя компресиран газообразен или втечен водород.

Технологиите, използвани за съхранение на водород на борда на превозни средства, също ще повлияят проектирането и избора на система за доставка на водород и инфраструктура. За да се увеличи общата енергийна ефективност, системата трябва да избягва ненужните енергоемки етапи и технологията за доставка да съответства с автомобилни технологии за съхранение на борда.

Водородът може да се съхранява също и в твърдо състояние в химическа комбинация с други елементи. Има редица метали, които могат да усвояват водород много пъти над собственото си тегло. Водородът се освобождава от тези съединения чрез нагряване или добавяне на вода. Изследват се и други носители за съхранение на водород, като например въглеродни нанотръби и микросфери от стъкло.

Заклучение

Съхранението на водород е критичен елемент в неговата стойностна верига, чието развитие ще определи скоростта на зеления преход. Комбинация от иновации в материалознанието, инженерството и нормативната рамка ще бъдат ключови за преодоляване на текущите

ограничения и реализиране на пълния потенциал на водорода като чиста енергия. Водородът представлява много обещаващо бъдеще за енергетиката, особено в контекста на прехода към зелена енергия. Той може да се използва като гориво за транспорт, отопление и производство на електроенергия, а същевременно е екологично чист.

Литература

БДС 8544-88 Бутилки стоманени за втечени въглеродородни газове с вместимост от 0,85 до 5.00 dm³.

БДС 14399-89 Техника на безопасността: съдове, работещи под налягане. Изисквания към измервателните уреди.

БДС 14397-89 Техника на безопасността: съдове, работещи под налягане. Основни изисквания към конструкцията.

БДС 12961-83 Техника на безопасността: съдове, работещи под налягане. Изисквания към предпазните клапан.

БДС 10271-78 Техника на безопасността: съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечени и разтворени под налягане газове.

БДС – 9222-82 Вентили за бутилки за втечени въглеродородни газове с вместимост от 5 до 80 dm³

БДС EN1442 +AC Транспортируеми заварени стоманени бутилки за втечен въглеродороден газ (LPG) за многократно проектиране и производство.

Закон за техническите изисквания към продуктите, обн. ДВ. бр. 86 от 1 Октомври 1999 г. изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013 г.

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечени въглеродородни газове. В сила от 23.10.2004 г. Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г. Обн. ДВ. бр. 82 от 21 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 24 от 12 Март 2013 г.

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, в сила от 19.08.2008 г. Приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г. Обн. ДВ. бр. 64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр. 24 от 12 Март 2013 г.

Hydrogen can be produced by various process technologies. <https://www.entsog.eu/hydrogen>

Hydrogen Infrastructure Map <https://www.h2inframap.eu/>

Oil & Gas Journal, International Petroleum News and Technology. <https://www.ogj.com/>

Pipeline & Gas Journal, International Pipeline & Gas Utility Operations, Design & Maintenance. <https://pgjonline.com/>